

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T. Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I. Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'. Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Turaboyeva M.R. Sun'iy intellekt– talabalar o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish vositasi sifatida	5
Xamroyeva F.A. Ilmiy-tadqiqot faoliyati malakali pedagog kadrlarni tayyorlashning asosiy omili	8
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalarini tibbiy maqsadlarda ingliz tiliga o'qitishning pedagogik asoslari	12
Valixanova N.A., Abdug'aniyeva M.N. Fasilitatsion yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kometensiyasini rivojlantirish	18
Maxmudova D. Talabalarda o'z-o'zini mustaqil rivojlantirish motivatsiyasini shakllantirish jarayonining modeli	22
Sobirova D.A. O'zbek bolalar she'riyatida morfologik vositalarning emotsional-ekspressiv imkoniyatlari va ularning metodik talqini	26
Qodirova N.A. Ingliz tili o'qituvchilarining wiki-platformalar bo'yicha metodik tayyorgarligi	32
Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda mustaqil ta'limning pedagogik xususiyatlari	36
Kuranova I.X. Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirish (Aristotel asarlari misolida)	43
Mamirova M.A. Pedagogik intuitsiyaning mohiyati va nazariy asoslari	48
Mutallibjonov M. O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	55
Ergashev M.I. Musiqa ta'limida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	59
Raximova M.X. Bo'lajak o'qituvchining kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish	64
Yunusova D.A. Talabalarni darsdan tashqari faoliyatga tayyorlashda xorijiy davlatlar tajribasi	68
Курбанова М.Т. К вопросу об организации самостоятельной учебной деятельности школьников по русскому языку	71
Дулатов Р.Р. Метод круговой прыжковой тренировки юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	74
Mamadaliyev Q.M. Turli ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarda salomatlik va kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlikning ahamiyati	78
Komilova D.A. Bolalarning ontologiyistik qobiliyatlari ustida ishlash metodikasi	82
Dushabayeva G.M. O'rta ta'lim maktablarda tasviriy san'at o'qitishning zamonaviy usullari va texnologiyalari	87
Mamajonov U.M. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni ma'naviy estetik tarbiyalashda musiqaning o'rni	91
Temirov M.A. Talabalarning badiiy did va estetik tafakkurining mohiyati va tuzilishi	96
Axmadaliyeva D.X. Boshlang'ich ta'limda intellektual rivojlanishning nazariy modellari va ularni amaliyotga tatbiq qilish imkoniyatlari	102
Ruziyev N.M. Amaliy san'at tarixi mashg'ulotlari jarayonida amaliy san'atning tarixiy tahlili	106
Jabborov A.J. Rangtasvir miniatyura san'atini rivojlantirish va targ'ib etish	110
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixologiyistik yondashuvning ekzistensial mazmuni	113
Мамаджонова О.А. Цели и задачи работы с текстом в начальном образовании	119
Дулатов Р.Р. Прыжковая подготовка баскетболистов 15-16 лет в предсоревновательной подготовке	123

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jo'rayev B. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2021. 84-b.
2. Raximova M. Intellektual rivojlanish psixologiyasi. – Andijon: ADPI nashriyoti, 2022.
3. Gardner H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. – New York: Basic Books, 2020.
4. Vygotsky L.S. Thought and Language. – Cambridge: MIT Press, 2020.
5. Piaget J. The Psychology of Intelligence. – London: Routledge, 2021.

UO'K: 745

AMALIY SAN'AT TARIXI MASHG'ULOTLARI JARAYONIDA AMALIY SAN'ATNING TARIXIY TAHLILI

<https://zenodo.org/records/17841706>

Ruziyev Nuriddin Muxamadaliyevich

Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada amaliy san'at turlari va ularning tarixiy rivojlanish bosqichlari, qadriyatlar hamda an'analar haqida so'z boradi. Amaliy san'atning xalq hunarmandchiligidan san'at darajasigacha shakllanishi, amaliy san'atning geografik shakllanishi, badiiy bezak turlari, amaliy san'at buyumlarni ishlab chiqarish jarayonida muhim bo'lgan xomashyo va asbob-uskunalar, amaliy san'atning inson hayotida tutgan o'rni, ijtimoiy ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *amaliy san'at, bezak, hunarmandchilik, loy, naqsh, gullar, rang, xomashyo, hunar, tarix, san'at, tasvir, usta, kasb.*

Аннотация. *В статье рассматриваются виды прикладного искусства, этапы их исторического развития, ценности и традиции. Становление прикладного искусства от народных промыслов до уровня искусства, география распространения прикладного искусства, виды художественного декора, сведения о сырье и оборудовании, важных для создания изделий прикладного искусства. В статье рассматривается социальная значимость прикладного искусства в жизни человека.*

Ключевые слова: *Прикладное искусство, декор, ремесла, глина, узоры, цветы, цвет, сырье, ремесло, история, искусство, образ, мастер, профессия.*

Abstract. *This article discusses the types of applied arts and their historical development stages, values, and traditions. The formation of applied arts from folk crafts to the level of art, the geographical formation of applied arts, types of artistic decoration, information about raw materials and equipment important in the process of producing applied arts. You can get acquainted with the social significance of the role of applied arts in human life.*

Keywords: *Applied arts, decoration, crafts, clay, patterns, flowers, color, raw materials, education, craft, history, art, image, master, profession.*

Jahondagi rivojlangan mamlakatlarda amaliy san'at turlari orqali shaxsning iste'dodini, ma'naviyatini va estetik didini shakllantirish ustuvorlik qilmoqda. Ta'lim siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishlari orasida ta'limni rivojlantirish, malakali soha mutaxassislarini yetishtirib berish va iste'dodli kadrlarni tarbiyalash maqsadi mujassamlashgan. Shuningdek, barkamol shaxslarni tarbiyalash bo'yicha rivojlangan va ijtimoiy jihatdan mas'uliyatli shaxs maqsad bo'lib qolmoqda. Bu sohada rivojlangan mamlakatlar tajribasiga tayanish taqozo etiladi. O'z navbatida Turkiya, Xitoy, Yaponiya, Rossiya, AQSh, Ispaniya, Misr, Hindiston amaliy san'at yordamida shaxsning ma'naviyatini yuksaltirish, mavjud san'atning avloddan avlodga o'tib kelayotgan qadriyatlarini yanada rivojlantirishga katta urg'u bermoqda.

Dunyoda amaliy san'at turlarining o'ziga xos jihatlarini tadqiq etish, shu jumladan, xalq ijodiyoti asosida shakllangan an'analarning genezisi va mohiyatini yoritishga katta e'tibor qaratilmoqda. Zero, ko'p asrli hayotbaxsh bu milliy qadriyatlar har bir xalqning milliy

mentalitetini teran ifodalashi barobarida yangi badiiy talqinlar uchun ham muhim ijodiy manbadir. Hozirgi kunda ish beruvchilar tomonidan shakllangan kasbiy kompetensiyalarga ega talabalarga katta ehtiyoj mavjud bo'lsa, ikkinchi tomondan, kelajakda amaliy san'at ta'lim yo'nalishlari talabalari uchun kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda ustoz-shogirdlik salohiyati yuqori baholanadi.

Respublikamizda hunarmandchilik asrdan asrga rivojlanib, badiiy tasavvur boyligi, shakllarning chidamsizligi va mukammalligi bilan hayratga soladigan noma'lum ustalarning bebaho va noyob mahsulotlarini qoldirmoqda. Amaliy san'at tushunchasi madaniyat tarixida asta-sekin shakllandi. O'zbekiston merosi va madaniy qadriyatlariga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish, hunarmandchilik an'alarini qayta tiklash milliy madaniyatni asrab-avaylash istagi tufayli tabiiy jarayondir. Ustoz-shogird va badiiy ta'lim an'alarini saqlagan holda o'qitishning ilg'or usullarini ishlab chiqish va o'quv jarayoniga ijodiy ustaxonalar faoliyatini tatbiq etish taqozo etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 12-iyundagi PF-91-son "Aholini hunarmandchilikka jalb qilish va hunarmandchilik faoliyatini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 28-noyabrdagi PQ-4038-son "O'zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi, 2020-yil 21-apreldagi PQ-4688-son "Tasviriy va amaliy san'at sohasi samaradorligini yanada oshirishga doir chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2021-yil 23-martdagi PQ-5033-son qarori "Kulolchilikni jadal rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2021-yil 30-dekabrda PQ-77-son "Hunarmandchilik faoliyatini qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarorlari hamda mavzuga tegishli boshqa me'yoriy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda muayyan darajada xizmat qiladi [1].

Amaliy-badiiy bezak san'ati – teatr, kino, musiqa, tasviriy san'at turlari qatori muhim ahamiyat kasb etadi. U o'z nomiga ko'ra amaliyotda, ya'ni kundalik turmushda qo'llaniladigan bezak san'ati ma'nosini anglatadi. Amaliy-badiiy bezak san'ati turli xil buyumlar, ko'chalar, maydonlar, istirohat bog'lari, ishlab chiqarish korxonalari, o'quv-tarbiya muassasalari, sport inshootlarini bezash bilan bog'liqdir. Shuningdek, san'atning bu turi kiyim-kechaklar, zargarlik buyumlari bezagi uchun ham ahamiyatlidir. Amaliy bezak san'ati kishilar turmushida juda keng qo'llaniladi.

Amaliy san'at buyumlari vazifasi, shakli, bezagi, materiali, rangi, o'lchovlariga rioya qilishni talab etadi. Shundagina, bu buyumlar kishilarni hayajonlantiradi, to'lqinlantiradi, ya'ni ularning ruhiyatiga ta'sir qiladi [2].

Amaliy san'at, Amaliy bezak san'ati – bezak san'ati sohasi; ijtimoiy va shaxsiy turmushda amaliy ahamiyatga ega bo'lgan badiiy buyumlar tayyorlash va va kundalik turmush ashyolari (asbob-anjomlar, mebel, mato, mehnat qurollari, kiyim-kechaklar, taqinchoqlar, o'yinchoqlar va b.)ni badiiy ishlash bilan bog'liq ijodiy mehnatsohalarini o'z ichiga oladi. Amaliy san'at asarlari ko'z bilan ko'rish his etish va anglashga mo'ljallangan. Amaliy san'at asarlari va buyumlari insonning moddiy muhitini go'zallashtirishga, estetik boyitishga xizmat qiladi, ayni paytda, o'zining ko'rinishi, tuzilishi, xususiyatlari bilan insonning ruhiy holati, kayfiyatiga ta'sir etadi, bezatilgan narsalar hayotda foydalanilishidan tashqari badiiy qimmat bo'lgani uchun ham qadrlanadi. Shuning uchun xom-ashyoning go'zalligi va nafis hususiyatlarini namoyish etish, unga ishlov berish mahorati va usullarining ko'pligi Amaliy san'atda estetik ta'sirni oshiruvchi ahamiyatga ega faol vositalardir.

Amaliy san'atda narsalarning nafisligiga ikki usul bilan erishiladi:

1) shakli oddiy, jo'n buyumlarga bezak ishlab badiiy qiymati oshiriladi;

2) shakli chiroyli qilib ishlanadi. Narsalarning tuzilishi badiiy buyumlarining mujassamotida muhim rol o'ynaydi.

Xomashyoning go'zalligi, qismlarining mutanosibliigi, tuzilishining maromi buyumning ta'sirchan umumlashma qiyofasini ifodalovchi yagona vositalardir. Ta'sirchan mazmunli shakllar ko'pincha taqlidan yaratilganda naqsh bilan tasviriy san'at (haykaltaroshlik, rangtasvir, ayrim hollarda grafika) qismlari (alohida yoki turlicha birikuvlari) keng qo'llaniladi. Ba'zan naqsh yoki tasvir buyumlarni shakllantiruvchi asosga aylanadi (panjara guli, to'r, gilam, mato gullari va h.k.). Amaliy san'at asarining uyg'unligi, avvalo, badiiy buyumning badiiy va amaliy vazifasining yagonaligida, shakl va bezakning o'zaro birikuvida, tasvir va buyumning tuzilishida namoyon bo'ladi. Bezakning shakl, tasvirning buyum ko'lami va xususiyati, uning amali va badiiy vazifasi bilan uyg'unlashtirishning zarurligi tasviriy bo'laklarning o'zgarishiga, talqinda shartlilikka va narsa qismlarini o'zshatib yaratishga olib keladi.

XIX asrning 2-yarmidan ilmiy adabiyotlarda Amaliy san'at asarlari foydalanilgan xomashyosi (yog'och, sopol, ganch, tosh, metall, suyak va b.) va ijro usuli (bo'yash, o'yib-kesib ishlash, quyish, kashta tikish, to'qish va b.) ga qarab farqlana boshlandi. Bu esa, o'z navbatida, buyumlarga ishlov berishni loyihalash (dizayn) va uni ishlab chiqarish bilan bog'lanishi (badiiy sanoat)ga zamin yaratdi.

Amaliy san'at asarlari yaratilgan davrining maishiy qatlamiga mos mahalliy va milliy xususiyatlarni, ijtimoiy guruhlar bilan yaqin munosabatda bo'lgan uning moddiy madaniyatini ifoda etadi. Asrlar mobaynida xalq ijodiyotining soxasi sifatida amaliy bezak san'ati yuzaga kelgan. Uning rivojida xalq yashagan joyning jug'rofiy sharoiti, xalqining mashg'uloti, etnik va milliy jixatlari, turmush tarzi, madaniy darajasi, qo'shni xalqlar bilan aloqalari va boshqalar muhim rol o'ynagan. Kulollikka yaraydigan tuproq mavjud joylarda kulollik, chorvachilik rivoj topgan yerlarda jundan mato to'qish, mo'ynado'zlik, kigiz bosish, gilamchilik va shu kabi rivojlangan, Amaliy san'at asarlarining ma'lum joyga xos uslublari shakllangan.

O'zbek xalqi ko'p asrlar davomida amaliy bezak san'atining boy hamda rang-barang badiiy an'analarini yaratgan. Ular nasldan-naslga meros bo'lib o'tib, o'zida bir qator tarixiy qatlamlarni mujassam etgan. Milliy tafakkur maxsuli bo'lmish o'zbek amaliy bezak san'atining an'anaviy omillari asosini bezakdorlik, tasvirlarning shartliliigi, o'ziga xos ranglar mutanosibliigi tashkil qiladi. O'zbekiston Amaliy san'atining ildizlari qadim o'tmishga borib taqaladi. Bezatilgan ruzg'or buyumlari - idishlar, kiyim-kechak va boshqa Amaliy san'at namunalari mil. av. 5-2 ming yilliklardayoq yuzaga kelgan. Ushbu davr Amaliy san'at buyumlari odamlarning kundalik extiyojlarini qondirish bilan birga kulfatdan asrash, badiiy muhitni yaratish kabi turli vazifalarni bajargan.

O'rta Osiyoda hunarmandchilikning barcha turlari qadim zamonlardan buyon rivojlanib kelgan. Bunga arxeologlar va tarixiy ma'lumotlar, shuningdek, hozirgacha saqlanib qolgan antiqa buyumlar guvohlik beradi. XV-XVI asr qo'lyozmalarida yozilishicha, O'rta Osiyoda 130 dan ziyod nom bilan ataluvchi hunar bo'lganligi ham hunarmandchilikning qay darajada rivojlanganligidan dalolat beradi. Sharq mamlakatlarida savdo-sotiq do'konlari, hunarmandchilik ustaxonlari shahrning rabot qismida (shahrdan tashqaridagi savdo-hunarmandchilik zonasi) joylashgan. Hunarmandchilikning rivojlanishi, o'z navbatida, shahrning kattalashishiga olib kelgan, chunki rabotlar kengayib, shahar devori tashqarisiga ko'chgan. Natijada shahar asrlar davomida rabotlar hisobiga kengayib, bir nechta devor bilan

o'rab olingan. Shahar atrofidagi rabotlarda asosan hunarmandlar yashagan. Hunarmandchilik turi bilan bog'liq mahallalarning mavjudligi bunga guvohlik beradi. Jumladan, ohanglarlar, misgarlar, zardo'zlar mahallalarini ko'p shaharlarda uchramiz. Bunday mahallalar shahrning kattagina maydonini ishg'ol etgan [3].

Hozirgi amaliy-bezak san'ati ikki yo'nalishda rivojlanmoqda:

1. **Badiiy hunarmandchilik**, bu yo'nalishga Buxorodagi zardo'zlik buyumlari, Xivadagi gilamdo'zlik, Rishtondagi sopolsozlik korxonalarini faoliyatini kiritish mumkin.

2. **Xalq amaliy bezak san'ati**. Bu yo'nalishda, asosan mustaqil ravishda ish olib borayotgan usta hunarmandlar faoliyatini kiritish mumkin.

Birinchi yo'nalishga mansub bezakli buyumlar ishlab chiqarish korxonalarida ko'p nusxada tayyorlansa, alohida usta hunarmandlar faoliyatida esa buyumlar soni nihoyatda chegaralangan bo'ladi. Bu ularning mahorati yuqori bo'lishligiga olib keladi. Bunday korxonalar mebelsozlik, pichoqchilik, kashtachilik sohalarida ham bor.

Xalq amaliy bezak san'ati har bir xalqda mavjud bo'lib, ular birbiridan yuqorida qayd qilinganidek, Amaliy san'atning janrlari, buyumlar tayyorlashda qo'llanadigan material, shakl, tuzilish, rang, bezak, o'lchovlar jihatidan bir-biridan farq qiladi.

Xalq amaliy bezak san'atining yana bir muhim xarakterli belgilaridan biri – ming yillar davomida xalq ustalari ijodida qo'llanib kelingan badiiy an'analar hisoblanadi. Bu xususiyat ko'proq har bir xalqning yashayotgan muhit, tabiat, iqlim sharoitlariga bog'liqdir. Chunki amaliy san'at ustasi o'z asarini yaratayotganda, go'zallikni tevarak-atrofdan, tabiatdan oladi. Masalan, o'zbek xalq ustalari o'z ishlarida toychoq, qo'zichoq, tovus tasvirlarini, shimoliy o'lkalarning ustalari bug'u, kiyik tasvirlarini ishlaydilar. Asar materialiga esa o'zbek ustalari ganch, loy, mis kabilarni, shimoliy xalqlar yog'och va hayvon suyaklarini ko'proq qo'llaydilar. Yuqorida qayd qilganimizdek, asar koloritiga iqlim ham ta'sir ko'rsatadi. Shimoliy o'lkalar iqlimi sovuq bo'lgani uchun u yerdagi ustalar ko'proq sovuq ranglarni, issiq iqlimli O'zbekiston ustalari esa iliq ranglarni ishlatadilar. Shunday qilib, har bir xalqning amaliy bezak san'atida o'z an'analari shakllanadi [4].

Respublikamizda san'atning keng tarqalgan turlaridan biri – xalq amaliy bezak san'atidir. Bu san'at asarlari hayotda ishlatiladigan buyumlar – idish-tovoq, kiyim-kechak, uy jihozlari, o'yinchoqlar va boshqa shu kabilarni o'z ichiga oladi.

Xalq amaliy bezak san'ati asarlari odamlarning kundalik turmush ehtiyojlarini qondirish, tevarak-atrofga, bog'-rog'lar, uylarning tashqi va ichki ko'rinishiga go'zallik kiritishga xizmat qiladi. Bu san'at dastgoh san'atidan o'zining bevosita xalq ehtiyojlariga moslanganligi bilan farq qiladi va inson hayotida ishlatiladigan buyumlarning mazmuni bilan bog'lanadi. Amaliy bezak san'atida hayotdagi mavjud narsalar (masalan, daraxtlar, gullar, qushlar, hayotiy lavhalar va h.k.) aks etadi. Lekin ular mustaqil xususiyatga ega bo'lmasdan, ma'lum bir buyum mazmuni va shakli bilan bog'lanib, uni bezashga xizmat qiladi. Amaliy san'at buyumlari birmuncha erkin – ijodkor tafakkuri mahsuli sifatida yaratiladi va u tevarak-atrofga fayz kiritishga qaratilgan bo'ladi. Masalan, jimjimador ustun, eshik, darvozalar, devorlarning tashqi va ichki tomonlariga ishlanadigan rangli naqsh va bo'rtma tasvirlarni bunga misol qilib ko'rsatish mumkin [5].

Amaliy san'at juda qadim zamonda shakllangan bo'lib, xalq hunarmandchiligi tarzida rivojlanib, san'atning asrlar davomida rivoj topgan va barhayot turi bo'lib kelgan. O'zbek xalqining amaliy san'ati asarlarida ko'proq chamandek ochilgan gulzorlar, bog'lar aks etadi. Chunki jazirama issiq sharoitda qaqrab yotgan cho'llarni gulzorga aylantirish qadimdan o'zbek

xalqiga xos odat bo'lib kelgan. O'zbek xalq amaliy bezak san'atida yog'och o'ymakorligi, kulolchilik bilan bir qatorda, kashta, atlas, beqasam va naqshlar berilgan har xil jihozlari dunyo xalqlari orasida katta shuhrat qozongan.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 12-iyundagi "Aholini hunarmandchilikka jalb qilish va hunarmandchilik faoliyatini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-91-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/6490321>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 21-apreldagi "Tasviriy va amaliy san'at sohasi samaradorligini yanada oshirishga doir chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4688-son Qarori. <https://lex.uz/docs/4795687>
3. To'xsanova V. Amaliy san'at turlari (kasb ta'limi amaliy san'at yo'nalishi talabalari uchun mo'ljallangan o'quv qo'llanma). Buxoro. "Durdona". 2020. 4-b.
4. O'zbekiston hunarmandchiligi va Amaliy san'ati II ensiklopediya – Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" 2017. – 432 b.
5. O'zbekiston hunarmandchiligi va Amaliy san'ati I ensiklopediya – Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi". 2016. – 498 b.
6. Булатов С.С. Амалий санъат қисқача луғати. – Тошкент: Қомуслар бош таҳририяти, 1992. – 48 б.

UO'K: 750

RANGTASVIR MINIATYURA SAN'ATINI RIVOJLANTIRISH VA TARG'IB ETISH

<https://zenodo.org/records/17841715>

Jabborov Azizbek Jabborovich

Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. *Maqolada mustaqillik yillarida barcha san'at turlari qatorida miniatyura san'atini rivojlanishi va qadimiy ma'lumotlar hamda an'analarini rivojlanishi tog'risida ma'lumotlar beriladi. Miniatyura san'atini rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan qator salmoqli ishlar, mazkur san'at bilan mashg'ul bo'lgan yoshlarni rag'batlantirish maqsadida ta'xis etilgan tanlovlar va stipendiyalar to'g'risida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *miniatyura, kashtachilik, san'at, qadriyat, Kamoliddin Behzod, rassom, amaliy san'at.*

Аннотация. *В статье представлена информация о развитии искусства миниатюры, как и всех других видов искусства, а также о развитии древних знаний и традиций в годы независимости. Рассматривается ряд значительных работ, проводимых в целях развития искусства миниатюры, а также конкурсы и стипендии, учрежденные для поощрения молодежи, занимающейся этим видом искусства.*

Ключевые слова: *Миниатюра, вышивка, искусство, ценность, Камолитдин Бехзад, художник, прикладное искусство.*

Abstract. *The article discusses the development of miniature art, along with all other types of art, and the development of ancient knowledge and traditions during the years of independence. It discusses a number of significant works being carried out to develop miniature art, as well as competitions and scholarships established to encourage young people engaged in this art.*

Keywords: *miniature, embroidery, art, value, Kamoliddin Behzod, artist, applied art.*

Bugungi kunda yurtimizda barcha sohalarida faol ilmiy-izlanishlar olib borilmoqda. Bu izlanishlar natijasini iqtisodiyot, tibbiyot, ta'lim va barcha sohalar qatorida madaniyat va san'at sohalarida ham qator yutuqlarni va yangiliklarni kuzatish mumkin. Jumladan tasviriy va amaliy san'atni rivojlantirish respublika miqyosida olib borilmoqda. Prezidentimiz tomonidan qator qaror va farmonlar tasdiqlanib soha rivojiga xizmat

